

Impact Factor: 4.972

ISSN: 2181-0788

DOI: 10.26739/2181-0788

www.tadqiqot.uz

IJC

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSENSUS KONSENSUS XALQARO JURNALI

VOLUME 4, ISSUE 1

2023

KONSENSUS XALQARO JURNALI

4 JILD, 1 SON

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSENSUS
VOLUME 4, ISSUE 1

Bosh muharrir | Chief Editor:

JO'RAYEV NARZULLA QOSIMOVICH

siyosiy fanlar doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi

Bosh muharrir o'rinbosari: Deputy Chief Editor:

SAIDOV SANJAR SHAVKATOVICH

siyosiy fanlar doktori (DSc),
O'zbekiston Respublikasi

Bosh muharrir o'rinbosari: Deputy Chief Editor:

ZAMONOV ZOKIR TURG'UNOVICH

siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD),
O'zbekiston Respublikasi

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD

ALIMARDONOV TO'LQIN
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

ANITA SENGUPTA
siyosiy fanlar doktori, professor
Hindiston Respublikasi

BAYDAROV ERKIN
falsafa fanlari nomzodi, professor,
Qozog'iston Respublikasi

GREGORY GLEASON
siyosiy fanlar doktori, professor
Amerika Qo'shma Shtatlari

FARMONOV RAHMON
tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

JO'RAYEV SAYFIDDIN
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

JENNIFER MURTAZASHVILI
siyosiy fanlar doktori, professor
Amerika Qo'shma Shtatlari

MAMADAZIMOV ABDUGANI
siyosiy fanlar nomzodi, dotsent,
Tojikiston Respublikasi

MADAYEVA SHAXNOZA
falsafa fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

KHOLMUMINOV JAFAR
falsafa fanlar doktori,

NURMATOVA GULSAYRA
siyosiy fanlar doktori, professor,
Qirg'iziston Respublikasi

QIRG'IZBOYEV MUQIMJON
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

QO'CHQOROV VAHOB
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

QODIROV ANVAR
falsafa fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

ONO MASAKI
falsafa doktori, professor
Yaponiya

TOLIPOV FARXOD
siyosiy fanlar nomzodi, dotsent
O'zbekiston Respublikasi

VASILIIY NIKULENKO
tarix fanlari nomzodi, dotsent,
Rossiya Federatsiyasi

CHANDER SHEKXAR
falsafa doktori, professor,
Hindiston Respublikasi

Mas'ul kotib | Responsible secretary:
TO'YCHIYEVA RA'NO
O'zbekiston Respublikasi

PageMaker | Sahifalovchi: Xurshid Mirzahmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Нарзулла Жураев БЫЛ ЛИ ФРИДРИХ НИЦШЕ ФАШИСТОМ?.....	5
2. Жаъфар Холмўминов КОМПАРАТИВ ТАСАВВУФШУНОСЛИК: ТАСАВВУФ ТАЪЛИМОТИ ВА ЗАРДУШТИЙЛИК ДИНИ.....	12
3. Бабаев Толибжон Абдужалилович ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ТАРАҚҚИЁТИ.....	22
4. Умиджон Давидов МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ХАВФСИЗЛИК ВА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ АДАБИЁТЛАРДАГИ ДИФЕРЕНЦИАЦИЯСИ.....	29
5. Юлдашев Кудрат Абдувахатович ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ АЙРИМ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	37
6. Shaxina Jo'raeva ENVIRONMENTAL SCIENCE IN UZBEKISTAN: DEVELOPMENT AND RESPECTS.....	47
7. Озод Насимов ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ – БАРҚАРОР ТАРАҚҚИЁТНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ.....	53
8. Фаррух Эшмаматов ЖАМИЯТДА МАЪНАВИЙ-МАФУРАВИЙ ИШЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.....	58

JOURNAL OF INTERNATIONAL CONSENSUS

Жаъфар Холмўминов,

Тошкент давлат шарқшунослик университети
“Манбашунослик ва тасаввуф герменевтикаси” кафедраси доценти,
фалсафа фанлари доктори (DSc)

КОМПАРАТИВ ТАСАВВУФШУНОСЛИК: ТАСАВВУФ ТАЪЛИМОТИ ВА ЗАРДУШТИЙЛИК ДИНИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8050833>

АННОТАЦИЯ

Жаҳон шарқшунослари ва исломшуносларининг тасаввуф таълимотининг вужудга келиши ва шаклланиши жараёнида манба сифатида хизмат қилган ёки иштирок этган, таъсир кўрсатган ёки таъсирланган диний ва фалсафий таълимотлар хусусидаги қарашлари турлича. Баъзи бир Европа шарқшунос олимлари Тасаввуф таълимотининг асл илдизларини Ғарб цивилизацияси – Қадимги Юнон фалсафаси ва Насронийлик динидан излашга интилса, баъзи бир тадқиқотчилар унинг илдизларини Қадимги Ҳинд динлари – Веда динлари ва Будавайлик, Қадимги Эрон динлари – Маздаяснолик, Зардуштийлик ва Монавийликдан излашга ҳаракат қилишади. Яна бир гуруҳ Шарқ олимлари ва Европа шарқшунослари эса Тасаввуфнинг асл манбаси Ислом дини эканлиги хусусида фикр юритишади.

Ушбу мақолада баъзи тадқиқотчилар томонидан тасаввуфни шакллантирган асосий манбалардан бири сифатида таъкидланган Зардуштийлик дини ва унинг Ислом дини таркибидаги Тасаввуф таълимоти билан алоқадорлиги масаласи мухтасар тарзда таҳлил ва тадқиқ этилади, улар ўртасидаги ўхшаш ва фарқли жиҳатлар компаративистик усулда ўрганилади.

Калит сўзлар: Ислом дини, Тасаввуф, тасаввуф таълимоти, Зардуштийлик, Шарқ ва Ғарб, Европа шарқшунослари, исломшунослар, вужудга келиш, шаклланиш, илдиз, манба, таъсир, таъсирланиш, қиёсий таҳлил, компаративистика, умумийлик ва хусусийлик, ўхшаш ва фарқли жиҳатлар.

Jafar Kholmuminov,

Doctor of Philosophical sciences (DSc),
Tashkent State University of Oriental Studies,
associate professor of chair "Source studies and Hermeneutics of Sufism"

COMPARATIVE SUFI STUDIES: TASAVVUF AND ZOROASTRISM

ABSTRACT

Scientific debate and controversy about the doctrine that served as a source or participated in the process of the emergence and formation of the doctrine of Sufism, which developed throughout the Islamic world and even beyond its borders for almost 1300 years and is known as a great

civilizational phenomenon that has left humanity with an invaluable religious, philosophical and the literary legacy is still ongoing. Orientalists and Islamic scholars of the world look at this issue differently. While some European orientalists seek to trace the origins of Sufism to Western civilization – Ancient Greek philosophy and Christianity, some researchers trace its roots to the ancient Eastern civilization – Ancient Indian philosophy – Vedic religions and Buddhism, Ancient Iranian religions – Mazdaism, Zoroastrianism and Manakhetiism. Another group of Orientalists and European Orientalists argue that Islam was the original source of Sufism.

This article briefly analyzes and explores Zoroastrianism, which is singled out by some researchers as one of the main sources that formed Sufism, and its connection with the teachings of Sufism within the Islamic religion, and also studies the similarities and differences between them. in a comparative way.

Key words: Islam, Sufism, Sufi teachings, Zoroastrianism, East and West, European Orientalists, Islamic scholars, origin, formation, root, source, influence, comparative analysis, comparative analysis, generality and particularity, similar and different aspects.

Джафар Холмунинов,

Ташкентский государственный университет востоковедения,
доцент кафедры «Источникововедения
и герменевтики суфизма», доктор философских наук (DSc)

СРАВНИТЕЛЬНОЕ СУФИЕВЕДЕНИЕ: ТАСАВВУФ И ЗОРОАСТРИЗМ

АННОТАЦИЯ

Научные споры о учения, которая служила источником или участвовала на процесс возникновения и формирования доктрины Суфизма, которая развивалась во всем исламском мире и даже за его пределами в течение почти 1300 лет и известна как великое цивилизационное явление, оставившее человечеству бесценное религиозное, философское и литературное наследие, все еще продолжают. Востоковеды и исламоведы мира по-разному смотрят на этот вопрос. В то время как некоторые европейские востоковеды стремятся проследить истоки суфизма до западной цивилизации – Древнегреческой философии и Христианства, некоторые исследователи прослеживают его корни до древней восточной цивилизации – Древнеиндийской философии – Ведических религий и Буддизма, Древнеиранских религии – Маздаизм, Зороастризм и Манахетизма. Другая группа восточных и западных востоковедов утверждают, что изначальным источником суфизма является Ислам.

В данной статье кратко анализируется и исследуется Зороастризм, который выделяется некоторыми исследователями как один из основных источников, сформировавших суфизм, и его связь с учением суфизма в рамках исламской религии, а также изучаются сходства и различия между ними. сравнительным образом.

Ключевые слова: Ислам, Суфизм, суфийская учения, зороастризм, Восток и Запад, европейские востоковеды, исламоведы, возникновение, формирование, корень, источник, влияние, сравнительный анализ, компаративизм, общность и частность, сходные и различные аспекты.

КИРИШ ВА ДОЛЗАРБЛИГИ.

Тасаввуфнинг вужудга келиши ва шаклланишида манба сифатида хизмат қилган таълимотлар, яъни, Тасаввуфнинг илк сарчашмалари хусусидаги баҳслар узоқ даврларга бориб тақалади. Бу ҳақдаги маълумотларнинг аксарияти оғзаки ривоятларга асосланган. Жумладан, XV-асрда яшаган аллома Хусайн Воиз Кошифий “Футувватнома” асарида “тасаввуф” тушунчаси ҳақида бундай ёзади: “Баъзилар бу сўз ислом пайдо бўлганданкейин келиб чиққан, дейдилар. Аммо маълум бўлишича, “тасаввуф” сўзи исломдан олдинги замонда ҳам бўлган экан. “Унс ул-сўфия” китобида биринчи бўлиб “сўфий” деган номни олган киши Ҳазрати Одам Ато фарзандларидан бири – Шиш эди, деб нақл

қилинади. Унинг либосларияшил суф (жун мато) дан экан ва Шишдан кейин жун матодан кийимкийиб юрувчиларни “сўфий” дейдиган бўладилар. Ўзини шу тоифага мансуб деб биладиганларни тасаввуф аҳли деб юритадилар” [7, 184].

Юқоридаги маълумотга таянган ҳолда адабиётшунос олим профессор А.Абдуллоев Тасаввуф таълимотининг Ислом динидан олдинги динлардан сарчашма олганлигини табиий ҳолат, деб билади: “...маълум бўлишича, тасаввуф илмининг тарихи дунёнинг пайдо бўлиши даврига бориб тақалади ва биринчи бўлиб тасаввуфга кирган ва шу билан бу номга асос солган киши Одам Отонинг ўғли Шиш бўлган экан. Шу боис мазкур маълумотга кўра тасаввуф исломдан олдинга асрларда ўз тарихига эга фан эди ва ул даврларнинг диний ва мазҳабий ғоялари билан биргаликда қўшилиб, тараққий топиб келди. Бинобарин, унинг таъсири ва айрим ғояларини, жумладан, жун матодан кийим кийиш, нафсга берилмаслик, хилватнишинлик ихтиёр этиш каби анъаналарни Ҳиндуийлик, Буддавийлик, Зардуштийлик, Монавийлик ва Насронийлик динларида ҳам яққол кўриш мумкин. Мазкур динларга нисбатан ёш ва навқирон бўлган ислом дини эса ўз ғояларини асосан шу динлар асосида шакллантирди ва бас, шундай экан, табиийки, бу муносабатлар қадимий тасаввуфна ғоялар, масалан, аллоҳни севиш, унинг йўлида риёзатга берилиш, унинг висолига етиш, сўфийликка интилиш ва бошқа сифатлар исломга ўтиб, бу даврда нашъу намо топди ва кейин янги-янги ранг ва оҳанг касб этиб ривожланиб борди” [1, 9-10].

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛГАНЛИК ДАРАЖАСИ.

Тасаввуфга ўхшаган жараёнлар Исломдан олдинги динлар таркибида, ҳатто Одам Ато даврида ҳам бўлганлиги инкор этиб бўлмайдиган воқеият. Аммо, бу ҳолатга асосланиб Исломдаги Тасаввуфни фалон диндан сарчашма олган, деган фикр ўта содда ва асоссиздир. Зеро, дин, у қандай шакл ва мазмунга эга бўлмасин, қайси давр ва халқ ёки миллатга тегишли бўлмасин, ўз табиатида кўра мистик хусусиятга эгадир. Ҳар бир диний таълимотда интуицияга таяниб иш кўриш, рационал тафаккур билан билиш имкони бўлмаган ҳодисаларга ишониб яшаш ҳолати кузатилади. Ана шу умумийликнинг мавжудлиги Тасаввуф таълимотининг бошқа диний таълимотлар билан қариндошлигини эмас, балки Ислом дини ва бошқа диний таълимотлар ўртасидаги алоқадорликни кўрсатади.

Тасаввуф таълимотини шакллантирган манбалар атрофидаги баҳс-мунозараларни XX-асрнинг биринчи яримида европалик шарқшунослар бошлаб берган эдилар. Улар кўпинча Ғарб маданиятини Шарқ тамаддунидан устунлигини кўрсатиш ва исботлаш мақсадида бу нодир таълимотнинг асл илдизларини Ғарб диний-фалсафий тафаккуридан излашга ҳаракат қилганлар. Жумладан, агар Масиньон (Massingon, L., Teptes Inedito) Ислом Тасаввуфининг сарчашмаларини Юнон фалсафасидан излаган бўлса, Микуел Асин Палакиос [10] Тасаввуф таълимотини “масеҳийлашган (христианлашган) ислом”, деб атайди. Ёхуд, француз шарқшуноси Карра де Во Тасаввуфнинг шаклан исломий, аммо моҳиятан Насронийлик эканлигини таъкидлайди [6]. Машҳур инглиз шарқшунос олими Р.Никольсон [11, 7-8], олмон шарқшунос олимлари Ф.Толук ва Ф.Кремер Тасаввуфнинг ҳеч қандай ташқи таъсирсиз Ислом дини таркибида вужудга келгани ва ривожлангани ҳақидаги фикрни қатъий равишда қўллаб-қувватлаган бўлсалар, венгер шарқшунос олими И.Гольдциер Ислом Тасаввуфига Насронийлик динидаги монахлик, Буддавийлик, Монийлик ва Зардуштийлик динлари таъсир кўрсатган, деган фикрни ўртага ташлайди [3].

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

XX асрнинг иккинчи яримидан Ғарб олимларининг евроцентрик ғояларига жавобан шарқпарастлик тамойили шакллана бошлади. Жумладан, академик В.В. Бартольд Шарқ цивилизацияси ютуқларини шундай эътироф этади: “Юнон маданиятининг тикланиши маълум даражада Оврупо Ренессанси ва мусулмон маданиятига хос бўлган умумий маънавий ҳодиса эди. Ғарб мамлакатлари учун Ренессанс тушунчаси вандализмдан (жаҳолатдан) қутулиб, қадимги дунё тараққиётига қайтиш билан боғлиқдир. Шарқда эса маданий тараққиётда сира узилиш бўлмагани учун кўп асрлик жаҳолат ҳукмронлиги ҳам бўлмаган. Бинобарин, Шарқда уйғонишга муҳтожлик ҳам йўқ эди” [2, 617-618].

Евроцентизм ғоялари Тасаввуфни ҳам четлаб ўтмади. Натижада, Европа шарқшуносларининг Ғарб маданияти ва фалсафасини Шарқ тамаддунига нисбатан бирламчи ва устун тамаддун сифатида тарғиб ва ташвиқ этувчи тадқиқотлари Эрон тасаввуфшунослигининг янгича шакл ва мазмун касб этган ҳолда ривожланишига кучли туртки бўлди. Ана шу мафкуравий курашлар жараёнида Саид Нафисий, Бадеъуззамон Фурӯзонфар, Жалолиддин Ҳумоий, Абдулҳусайн Зарринқўб, Қосим Ғани, Манучеҳр Муртазоий, Саййид Жаъфар Сажжодий, Муҳаммад Тақий Пурномдориён, Меҳдий Муҳаққиқ, Муҳсин Жаҳонгирий каби бир гуруҳ эронлик олимлар Тасаввуф ва у билан боғлиқ масалалар тадқиқига жиддий киришиб, Тасаввуфнинг Шарқ ва Ислом тамаддуни маҳсули эканлигини маълум даражада исботлашга эришдилар.

Шарқ ва Ғарб ўртасидаги фикрий ва мафкуравий можаро анча чигал масала. У узок ўтмишга, биз биладиган ва тасаввур қила оладиган тарихдан Александр Македонский даврига, ундан-да олдинроқ Қадимги Форс империяси – Ахамонийларнинг Қадимги Юнонистонга қилган музаффарона юришлари даврига бориб тақалади. Қадимги эронликларнинг Қадимги Юнондан нима олганлиги (табiiйки, моддий бойлик назарда тутилмаяпти) номаълум, аммо, Александр Македонскийнинг Эрон ва Тўронзаминга қўшин тортиб, ўша даврларда инсоният маънавий хазинасининг энг ноёб дурру гавҳари бўлмиш “Авесто”нинг барча асл нусхаларини ёқиб юбориб, бир-икки нусхасини Юнонистонга жўнатганлиги аниқ. Шундай экан, қандай қилиб Қадимги Юнон, у орқали бутун Ғарб олами “Авесто” таъмини татиб кўрмаган, деймиз? Агар Европа Уйғониш даврининг биринчи босқичи XIV-асрда Италияда бошланган бўлса, нега ундан неча юз йил олдин – IX-XII-асрлардаги Мусулмон шарқининг биринчи Уйғониш даври (ана шу масалада ҳам бир оз ноаниқлик мавжуд: биринчидан, бу Уйғониш аслида VIII асрдан бошланади, чунки Ислом тарихидаги фикрий уйғониш ва кўтарилиш аслини олганда ана шу асрдан бошланган. Ислом таълимоти доирасидаги фалсафий мактаблар – Муътазилия, Ашъария, Мотуридия каби калом фалсафаси (Ислом теологияси), Тасаввуф таълимоти ва Ирфон фалсафаси (ислом теософияси) айнан ана шу даврда вужудга келган. Иккинчидан, бу уйғониш бутун Шарқ халқлари ва мамлакатларига эмас, балки фақат Мусулмон Шарқигагина мансуб бўлган.) буюк кўтарилиш ва юксалиш даврининг илк босқичи ҳеч кимнинг, айниқса, ғарбликларнинг хаёлига келмайди? Шарқ доимо Ғарбдан олганларини эътироф этиб келган. Буни Форобий ва Ибн Синонинг фалсафий рисоаларидан ҳам, Ал-Киндий ва Ибн Рушднинг Арасту асарларига ёзган шарҳларидан ҳам билса бўлади. Аммо, негадир Ғарб олами иложи борича буни яширишга, четлаб ўтишга, билмаганга олишга ҳаракат қилиб келади. Ғарб Тасаввуф таълимотининг илдизларини ҳам Қадимги Юнон фалсафаси, айниқса, Янги афлотуния (Неоплатонизм) ва Насронийлик этикодига олиб бориб тақашга интилади. Чунки, сир эмас, Тасаввуф таълимотининг сир-синоатлари, ундаги юксак руҳий-маънавий уруж (кўтарилиш, юксалиш), ақл-идроқларни ўзига мафтун ва маҳлиё этадиган фалсафа юз йиллардан буён жаҳон аҳлини ҳайратга солиб келмоқда. Ҳолбуки, ушбу мангуликка дахлдор таълимотнинг Ислом тафаккурининг маҳсули эканлиги ҳеч кимга сир эмас. Шарқ ва Ғарб ўртасидаги фикрий можаролар ҳақида устоз Нажмиддин Комилов “Шарқ халқлари маданиятига паст назар билан қараш адабиётшуносларига эмас, балки европалик файласуфлар, тарихчилар орасида ҳам бирмунча кенг тарқалгандир” [9, 12], деган диққатга молик фикрларни билдириб ўтган.

Тасаввуф сарчашма олган манбалар хусусидаги баҳсларда эронлик олимларнинг ҳам фикрлари ҳар хил. Масалан, Саид Нафисий Буддавийлик, Зардуштийлик ва Монавийлик таълимотларини Тасаввуфнинг асосий манбалари сифатида кўрсатишга ҳаракат қилса, Абдулҳусайн Зарринқўб, Саййид Жаъфар Сажжодий, Муҳаммад Тақий Пурномдориён, Меҳдий Муҳаққиқ, Муҳсин Жаҳонгирий каби олимлар Тасаввуфнинг ҳар қандай ғайриисломий сарчашмалардан озикланганини инкор этиб, унинг асл манбаи фақатгина Ислом дини эканлигини исботлаб беради.

Саид Нафисий ўзининг “Сарчашмаҳои Тасаввуф дар Эрон” (“Эрон Тасаввуфининг сарчашмалари”) номли машҳур тадқиқотида Тасаввуфни учта жуғрофий минтақага ажратади:
- Эрон Тасаввуфи (Хуросон ва Мовароуннаҳр Тасаввуфи).

- Ироқ ва Арабистон ярим ороли Тасаввуфи.
- Миср, Шом ва Испания Тасаввуфи.

Саид Нафисийнинг Тасаввуф сарчашмалари хусусидаги бундай ёндошувини шартли равишда “Тасаввуф манбаларининг жуғрофий назарияси”, деб аташ мумкин. Бу назария барча Шарқ ва Ғарб олимларининг Тасаввуф манбалари хусусидаги қарашларидан бутунлай фарқ қилади. Унинг фарқли жиҳати шундаки, Саид Нафисий Тасаввуфни нафақат учта жуғрофий минтақага ажратади, балки уларнинг ҳар бири учун алоҳида сарчашма ёки манбалар ҳам излайди.

1-чизма: Тасаввуф манбалари. Саид Нафисийнинг “Тасаввуф манбаларининг жуғрофий назарияси”.

2-чизма: Тасаввуф манбалари. Абдулхусайн Зарринқубнинг “Исломий Тасаввуф” назарияси.

Абдулхусайн Зарринқўб эса ўзининг “Жустужў дар тасаввуфи Эрон” ва “Дунболаи жустужў дар тасаввуфи Эрон” каби фундаментал тадқиқотларида ҳеч қандай жуғрофий минтақаларга бўлинмайдиган, бошқа динлар ва диний-фалсафий таълимотлар, умуман, ташқи омиллардан камроқ таъсирланган, асл илдизлари фақат Ислом динига бориб тақаладиган, ягона ва яхлит Тасаввуф ҳақида сўзлайди. Абдулхусайн Зарринқўб ёндошувини шартли равишда “Тасаввуф сарчашмаларининг исломий назарияси”, деб аташ мумкин.

Шўролар даврида Тасаввуф таълимотининг сарчашмаларини иложи борица кўпиртириб, “жаҳонийлаштириш”га, уни бир қарасанг, Шарқ таълимотлари, бир қарасанг, Ғарб фалсафаси, бир қарасанг, насронийлик, бир қарасанг, Ислом дини билан боғлашга уринишган: “Тасаввуф зардуштийлик, буддавийлик, насронийлик, неоплатончиликнинг муайян таъсири остида шаклланган. Шунингдек, гоъвий-фалсафий таълимот сифатида пантеизм ўз илдизлари билан Яқин ва Ўрта Шарқ – Ҳиндистон, Ўрта Осиё, Эрон, Миср ва бошқа халқлар гоъвий-фалсафий қарашларига кириб боради. Бу ҳинд пантеизми ва форс дуализмидан вужудга келиб, ислом динининг барча меъёрларига кириб борган илк ўрта аср фалсафасидир” [5, 8].

Шартли белгилар:

3-чизма: Тасаввуф манбалари ҳақидаги умумий тасаввур.

Тасаввуф сарчашмалари борасида араб олимлари томонидан ҳам бир қатор қимматли тадқиқотлар амалга оширилган. Масалан, Ибн ал-Арабий таълимотини мисрлик олим Усмон Яҳёнинг тадқиқотларисиз тасаввур қилишнинг имкони йўқ. У ҳам Ибн ал-Арабий илмий меросига оид тадқиқотларида унинг дунёқараши Насронийлик ёки Юнон фалсафасидан эмас, балки Ислом дини асосида шаклланганини таъкидлайди. Бошқа бир араб олими Абдурахмон Бадавий ўзининг “Ислом тасаввуфи тарихи” номли монографиясида Тасаввуф аслида соф

исломий таълимот эканлиги, аммо ўзининг шаклланиш ва ривожланиш босқичларида бегона омиллардан ҳам таъсирланганлиги ҳақидаги назарияни тасдиқлайди [22].

4-чизма: Сайид Зиёуддин Сажжодий назарияси.

5-чизма: Ислом дини – Тасаввуфнинг ягона сарчашмаси.

Шу тариқа, гоҳ Буддавийлик ва қадимги Ҳинд динлари, гоҳ Зардуштийлик ва Монавийлик, гоҳ Насроний дини ва Қадимги Юнон фалсафаси билан “қариндош” бўлиб чиқадиган Тасаввуф таълимотининг Ислом дини билан қандай алоқаси бор, улар ўртасида қандай муносабатлар мавжуд? Бу муаммо Ғарб ва Шарқ тасаввуфшунослигида уч хил фаразнинг келиб чиқишига сабаб бўлди. Бу фаразлар куйидагилардан иборат:

- Ислом Тасаввуф манбаидир ёхуд Тасаввуф Ислом дини таркибидаги таълимотдир;
- Тасаввуф тариқат бўлиб, Ислом шариатига ҳеч қандай алоқаси йўқ;
- Тасаввуф тарих тақозоси билан исломийлашган таълимотдир.

Эронлик тасаввуфшунос олим Саид Нафисийнинг фикрича, Тасаввуф ҳар бири алоҳида сарчашмаларга эга бўлган уч минтақага бўлинади:

- Миср, Шом ва Испания тасаввуфи. Манбалари: Қадимги Юнон фалсафаси, Насронийлик ва Яҳудийлик динлари.

- Ироқ ва Жазира Тасаввуфи. Манбаси: Ислом дини.
- Эрон Тасаввуфи. Манбалари: қадимги Эрон ва Ҳинд динлари.

Саид Нафисий Эронда шаклланган Тасаввуфни диний таълимотдан эмас, балки тариқат ва фалсафадан иборат, деб билади [23, 105].

Аммо бу ўринда, Саид Нафасий хатога йўл қўяди. Биринчидан, агар Тасаввуфни жуғрофий нуқтаи назардан тақсимлаш лозим ва шарт бўлса, унда унинг назарий ва амалий хусусиятларини назарда тутган ҳолда, қуйидаги минтақаларга бўлиш мумкин:

- Мовароуннаҳр ва Хуросон (жанубий-ғарбий Эрон, Кичик Осиё (Туркия) ва Шарқий Туркистон ҳам шунга киради) Тасаввуфи;
- Арабистон ярим ороли ва Миср Тасаввуфи.
- Ҳиндистон Тасаввуфи.

Саид Нафисийнинг ёзишича, “Эрон Тасаввуфи бошида Тариқатдан иборат бўлиб, Шариатга боғланмаган эди. Чунончи, Эрон Тасаввуфининг буюк намояндалари ёзган илк китобларда ибодат, фарзлар ва Шариат баҳслари келтирилмаган” [23, 105]. Бу фикрга қўшилиб бўлмайди. Негаки, бошида зоҳидлик ва обидлик босқичларини босиб ўтган Тасаввуф Шариатга боғланмаган бўлиши мумкин эмас. Тасаввуф ҳатто ўзининг энг жазабали ва шиддатли даври – Ошиқона Тасаввуф даврида ҳам имкони борича Шариатдан чекинмасликка ҳаракат қилган. Лекин, индивидул ҳолатлардан кўз юмиб бўлмайди. Ҳақиқатан ҳам ана шу даврда Тасаввуф аҳлининг иккинчи авлоди – Боязид Бистомий ва Мансур Ҳаллож каби машхур сўфийлар феъл-атворида Шариат аҳкомига нисбатан беписандлик ва менсимаслик ҳолатлари кузатилганлиги ҳақида маълумотлар учрайди. Бундай ҳолат кўпинча Тасаввуфнинг Боязид Бистомий асос солган “Сукр” (мастлик, беҳудлик) йўналиши тарафдорларига хос бўлган. Лекин Х-асрдан бошлаб Тасаввуфда Шариат билан қаттиқ боғланиш ва Шариатдан чекинишга қарши асарлар ёзиш тамойили кучайди. Бунга Абу Бакр Калободий Бухорийнинг “Китоб ат-Таъарруф” ва унинг шогирди Мустамлий Бухорийнинг “Шарҳ ат-Таъарруф ли мазҳаб ит-Тасаввуф” номли асарлари мисол бўла олади.

Таниқли эронлик тасаввуфшунос олим Абдулхусайн Зарринкўбнинг фикрича, Тасаввуф Хуросон ва Мовароуннаҳр халқлари дидига мос таълимотдир. Чунки “Сосонийлар ҳукмронлигидан олдин ҳам маздояснолик (митроизм – Ж.Х.) ва Зардушт таълимотида, “Авесто” матнларида баъзи бир ирфоний унсурлар мавжуд бўлган” [4, 2]. Зарринкўб Зардуштийлик динининг Тасаввуфга қай йўсинда таъсир етказганини қуйидагича изоҳлайди: “Унинг Исломга қарши бўлмаган кўпгина ақоиду русумлари янги динни (Ислом – Ж.Х.) қабул қилганлар билан бирга Исломга ўтди ва хурофот ёки эски анъаналар сифатида исломий фирқаларга таъсир етказди. Шийлар, Мўътазилия ва бошқаларни ҳам ўзига тортган бу таъсирланишдан сўфийларнинг четда қолиши мумкинми?” [4, 21]. Дарҳақиқат, бу ҳолатни Ислом динини қабул қилгунча Сосонийлар сулоласи даврида расм бўлган иккита дин – Зардуштийлик ва Насронийлик таълимотини ўрганган ва бу икки таълимот қоришмасини ўзида мужассамлаштирган Салмони Форсий мисолида ҳам кўриш мумкин. Салмони Форсий аввал Зардуштийлик, сўнгра Масеҳийлик (Насронийлик) динларига эътиқод қилиб, Ислом дини жорий бўлгандан сўнг исломга кирди ва Расулulloҳ (с.а.в.)нинг энг яқин саҳобаларидан бирига айланди. Табиийки, у ўзи билан бирга Ислом маданиятига Зардуштийлик ва Насронийликнинг қабул қилиши мумкин бўлган баъзи бир таомилларини ҳам олиб кирди. Ислом дини Тасаввуфнинг асосий сарчашмаси саналган тақдирда Салмони Форсий ва ўша даврда унга ўхшаб икки ё уч диннинг таълимини олган минглаб кишилар орқали Зардуштийлик ақидаларининг аввал Ислом динига, сўнгра Ислом дини орқали Тасаввуф таълимотига ўтиши табиий ҳол эди. Бундан ташқари, Салмони Форсий Тасаввуф аҳли учун аҳамиятсиз шахс эмас эди. Аксинча, “Тасаввуф аҳли чор ёри узом ва Расулulloҳнинг яқин саҳобаларидан Салмони Форсий...ни сўфийлик ва валийлик хислати кўринган улуғ инсонлар сифатида тилга олади” [8, 16].

Рухнинг жисм(модда)га нисбатан бирламчилиги ва хусусан, азалда нури Муҳаммадий (с.а.в.) тажаллийси Ислом адабиётида қуйидагича тасвирланган: “Одам алайҳиссалом ўрнидан тургач, Ҳақ Таоло Фирдавсдан зару жавоҳир ва қизил зардан ясалган тожу кулоҳ билан

ясантирган тахт келтиришни буюрди. Ва бу тожли кулоҳни бошига кийишга амр этди ва тахтга ўтиргизди. Чун тахтга ўтирди унинг пешонасида бир нур пайдо бўлди. Бу Муҳаммад Мустафо (с.а.в.) нури эрдик, Аршгача тажаллий эди” [13, 16]. “Авесто”да ҳам худди шунга ўхшаш кисса бор. “Бағон-Яшт” (Ясно 1-4/19)да Ахурамазда (парвардигор)нинг Зардушт Спантамину билан оламни яратишдан олдин сўзлашгани ҳақида ишора мавжуд. Шу йўл билан Зардушт рухониятининг барча моддий ва маънавий омиллардан қадимийлиги таъкидланган. Шунингдек, “Авесто”нинг бошқа бир жойида (Ясно 5-24) ҳали туғилмаган одамларнинг нурлари ҳақида гап боради.

Бу икки мавзу сўфийларнинг “Мийсоқи аласт”, ишқу маърифат ва нури Муҳаммадийнинг Коинотга нисбатан қадимийлиги ҳақидаги фикрларини эслатади. Тасаввуф аҳли назарида Коинотнинг яратилишига сабабчи бўлган Расули акрам Муҳаммад (с.а.в.) энг Комил Инсон сифатида гавдаланган ва шунинг учун ҳам мутасаввифлар у кишини тариқатнинг пешвоси, маърифатнинг айни ўзи деб билганлар.

Зардуштийлик таълимоти ва Ислом динида яна бир қанча ҳайратомуз ўхшашликлар борки, бу албатта, Зардуштийлик ва Тасаввуф таълимоти ўртасидаги алоқанинг устуворлигидан далолат бериб туради. Жумладан:

- ҳар иккала динда ҳам яккахудолик, яъни, аҳадиятдан мужда берилади;
- Хотимат ул-анбиё Муҳаммадга (с.а.в.) Аллоҳ азза ва жалла фаришта Жабройил орқали ваҳий юборган бўлса, Зардуштга Ахурамазда фаришта Вахуман (“Авесто” тилида фариштани “амшоспанд” дейилган) орқали пайғом етказган;
- ҳар иккала динда ҳам қиёмат кунидан дарак берилади;
- Ислом динида охирзамон Маҳдийси ва Зардуштийлик динида Сушиёт одам ва олам халоскори сифатида зухур этадилар;
- ҳар иккала диннинг шарияти адолат (ростлик ва поклик)га асосланган.

Тасаввуф таълимотининг биринчи камолот босқичи “Шариъат” деб аталади. “Шариъат” деганда ислом дини амр ва наҳй этган аҳком назарда тутилади. Демак, юқорида зикр этилган унсурлар Тасаввуфнинг бошланғич қисмида мавжуд. Зардушт таълимотидаги Инсоннинг эзгулик манбаи (Ахура) билан доимий боғланиши Тасаввуфдаги Инсоннинг Худо билан боғланиш масаласини эслатади. Бундан ташқари, “ғайб олами ва моддий олам ҳақидаги тасаввурот ҳам Зардушт таълимини орифлар таълими билан яқин эканлигини кўрсатади” [4, 26].

“Авесто” таълимотига кўра охир-оқибатда тупроқ олами билан нур олами бир-бирига қоришиб кетади ва ҳамма нарса бир нарса, бутун бошли бир мавжудотга айланади. Бу ақида ҳам Тасаввуфдаги касрат (кўплик)нинг ваҳдат (бирлик)га, ваҳдатнинг касратга айланиши ҳақидаги тасаввурга яқиндир.

Инсон ботинида икки қарама-қарши куч – раҳмон (яхшилик, нур) ва шайтон (ёмонлик, зулмат) мавжудлиги, жаҳаннам устида кўприк (исломда “Сирот”, Зардуштийликда “Чинвот”) борлигини назарда тутсак, бу иккала дин ўртасида, бундан келиб чиқиб, Зардуштийлик дини ва Тасаввуф таълимоти ўртасида моҳият жиҳатидан яқинлик ва сезиларли даражада муштараклик мавжудлиги ҳақидаги фикрда ҳеч қандай шак-шубҳа қолмайди. Саид Нафисийнинг қайд қилишича “Зардуштийлик динида даражаларни ўтиш ва рухоний сайр этиш “Ардойи Вийрофнома” достонида акс эттирилган” [21, 35]. Айнан худди шундай ҳолат, яъни, солиқ (тариқат йўлловчиси)нинг ҳақиқатга етишиш йўлида водий(даража)ларни рухий-ботиний риёзат билан ўтиши (қушлар тимсолида) форсий адабиётда Шайх Фаридиддин Атторнинг “Мантиқ ут-тайр” ва туркий адабиётда Алишер Навоийнинг “Лисон ут-тайр” дostonларида мажозий тилда, гўзал тамсиллар орқали ифода этилган.

ХУЛОСА.

Дарҳақиқат, Тасаввуф таълимоти ва Зардуштийлик дини ўртасида бир қанча ўхшашликлар ва умумий жиҳатлар мавжуд. Аммо ушбу ўхшаш жиҳатлар ва умумийликлардан “Тасаввуф таълимоти Зардуштийлик динидан келиб чиққан”, деган хулоса чиқариш илмий ҳақиқатга мутлақо зиддир. Негаки, Тасаввуф таълимоти ва яна бир қанча динлар – Буддавийлик, Насронийлик, Ҳиндуийлик ўртасида ҳам бир қатор умумийликлар ва ўхшаш

жиҳатлар мавжудлиги аниқланган. Бу умумийлик ва ўхшашликлар ҳайратланарли даражада бўлган тақдирда ҳам улар Ислом динидаги Тасаввуф таълимотини вужудга келтирган ёки шакллантирган илдизлардир, деб бўлмайди. Негаки, Тасаввуф илк Ислом давридан бироз кейинроқ унинг бағрида, Куръони карим ва Пайғамбар Муҳаммад (с.а.в.) Суннати асосида вужудга келди ва салкам 1300 давомида исломий тафаккур ва ва ҳаёт тарзи сифатида жараён топди.

Тасаввуф таълимоти Ислом дини таркибида вужудга келган ва шаклланган таълимот экан, демак, уни Ислом динининг вакили ёки унинг бир кўриниши сифатида оли, бошқа динлар ва диний-фалсафий таълимотлар билан қиёсий тарзда, яъни, компаративистик тасаввуфшунослик нуқтаи назардан ўрганиш орқали Ислом дини ва бошқа диний таълимотлар ўртасидаги умумий ва ўхшаш жиҳатларни тадқиқ этиш, Инсон-Худо ва Инсон-Олам ўртасидаги муносабатларни янада чуқурроқ ўрганиш борасида самарали натижаларга эришиш мумкин.

Иқтибослар/ References/Сноски

1. Абдуллаев А. Тасаввуф ва унинг намояндалари. –Термиз, 2007.
2. Бартольд В.В. Учёные мусульманского «Ренессанса». //Соч. Т. VI. –Москва, 1966.
3. Гольдциер И. Лекции об исламе. –Брокгауз-Ефрон, 1912.
4. Зарринқўб, Абдулхусайн. Чустучў дар тасаввуфи Эрон. –Душанбе: “Ирфон”, 1992.
5. Из философского наследия народов Ближнего и Среднего востока. –Т.: “Фан”, 1972.
6. Carra de Vaux. Gazali. -Paris, 1902.
7. Комил инсон ҳақида тўрт рисола. / Форс тилидан Нажмиддин Комилов таржимаси. – Тошкент: “Маънавият”, 1997.
8. Комилов Н. Тасаввуф. Биринчи китоб. –Т.: “Ёзувчи”, 1996.
9. Комилов Н. Тафаккур қарвонлари. –Т.: “Маънавият”, 1999.
10. Miguel Asin Palacios. El Islam Cristiani rado. –Madrid, 1932.
11. Nicholson R.A. The Ides of personality in Sufism. –New Delhi, 1976. – pp.7-8.
12. Қасас ул-анбиё. –Душанбе: “Ориёно”, 1991.
13. J.Kholmuminov, J Narzulla. Influence of vahdat ul-woojude philosophy (unity of being) on nakshbandiya doctrines. Solid State Technology. № 63 (6), 26-34. 2020.
14. N.Juraev. Ibn haldun's historical philosophy (1332-1406). International Journal of Psychosocial Rehabilitation, № 24 (1), 180-187. 2020.
15. Н.Жўраев. History is a philosophy of a human, time and place. /Иностранные языки в Узбекистане, 212-225. 2017.
16. J.Kholmuminov, J Narzulla. Influence of vahdat ul-woojude philosophy (unity of being) on nakshbandiya doctrines transformation processes and special features European Journal of Molecular & Clinical Medicine. № 7 (2), 297-307.
17. Kholmuminov, J., & Juraev, N. The place and role of the sufi and philosophical order of the naqshbandi in the process of developing intercultural relations of the Tajik and Uzbek peoples. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 2020. №7 (2), 308-317.
18. Холмуминов, Д.М. “Қиёсий тасаввуфшунослик”: Методология ва фан./ *Международный журнал “Консенсус”*, 2022. №3 (2).
19. Холмўминов, Ж.М. “Қиёсий тасаввуфшунослик” – тасаввуф тарихи ва фалсафаси доирасидаги янги фан сифатида. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. 2022. №2 (5), 194-213.
20. Холмўминов Д.М. Тасаввуфни шакллантирган манбалар муаммоси қиёсий тасаввуфшунослик таҳлилида. /*Исследование Ренессанса Центральной Азии*, 2021. №2 (2).
21. بدوى، عبدالرحمن. تاريخ تصوف اسلامى. از آغاز سده دوم هجرى. / ترجمه محمودرضا افتخارزاده. - تهران: دفتر نشر اسلامى، ۱۳۷۵
22. نفيسى، سعيد. سرچشمه هاى تصوف در ايران. تهران، ۱۳۴۳ - ص.۳۵

ISSN 2181-0796

Doi Journal 10.26739/2181-0796

KONSENSUS XALQARO JURNALI

4 JILD, 1 SON

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSENSUS

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000